

**TECHNICAL-ECONOMIC PROSPECTS OF IMPLEMENTING
MICROHYDROELECTRIC PLANT FOR THE HYDROENERGY
POTENTIAL OF IRRIGATION NETWORKS**

**TIAME National Research University bachelor
direction of alternative energy sources
Yesquatova Aygera**

Abstract. Microhydropower is a promising alternative energy source that produces electricity in remote areas, separated from the main power grid. This research paper presents the technical and economic analysis of the practical design of the AYuD channel. As a research object, Qibray district of Tashkent region is designed for an irrigation system receiving water from Boz-suv canal. The intended AYuD channel was selected. Gravity hydroelectric power plant is a new modern green technology as an alternative or renewable energy source. The advantage of this method of electricity generation is that it is possible to generate electricity at low pressure, starting from 0.7 meters of pressure.

Key words: renewable energy, gravity vortex microhydroelectric power station, irrigation networks, hydropower potential.

**ИРРИГАЦИЯ ТАРМОҚЛАРИНИНГ ГИДРОЭНЕРГЕТИК
ПОТЕНЦИАЛИ УЧУН МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯНИ
ТАТБИҚ ЭТИШНИНГ ТЕХНИК-ИҚТИСОДИЙ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

**Талаба Есқуатова Айгера Ахмет қизи
ТИҚХММИ-МТУ**

Аннотация. Микрогидроэнергетика узоқ ҳудудларда асосий электр

тармоқдан ажралган ҳолда электр энергия ишлаб чиқарувчи истиқболли муқобил энергия манбаси ҳисобланади. Ушбу тадқиқот ишида АЮД каналини амалий лойиҳалашдаги техник иқтисодий таҳлили келтирилган. Тадқиқот объекти сифатида Тошкент вилояти Қибрай тумани Бўз-сув каналидан сув олувчи ирригация тизими учун мўлжалланган АЮД канали танлаб олинди Гравитациявий сув гирдобли электр станцияси - муқобил ёки қайта тикланувчи энергия манбаси сифатида янги замонавий яшил технология ҳисобланади. Мазкур, электр энергия ишлаб чиқариш усулининг афзаллиги шундаки, паст босимда яъни 0,7 метр напордан бошлаб электр энергия ишлаб чиқариш имконияти мавжуд.

Калим сўзлар: қайта тикланувчи энергия, гравитацион гирдобли микрогидроэлектростанция, ирригация тармоқлари, гидроэнергетик потенциал.

КИРИШ

Ҳозирги кунда жамиятнинг ривожланишини унинг энергия билан таъминланганлиги белгилайди. Аммо энергия истеъмолининг кундан-кунга ошиб бориши, ҳамда уни ишлаб чиқариш учун органик ёқилғилардан фойдаланиш, атроф-муҳитни глобал ифлосланишига олиб келмоқда ва натижада инсоният ҳаётига жиддий хавф солмоқда. Шунинг учун ҳозирги кун энергетикасининг долзарб масалаларидан бири, экологик тоза, қайта тикланадиган ноанаънавий энергия манбаларидан фойдаланишдир [9]. Мамлакатимизнинг гидроэнергетика салоҳиятидан самарали фойдаланиш, сув энергетика ресурсларини бошқаришнинг ягона тизимини шакллантириш, электр энергия ишлаб чиқариш таркибида қайта тикланадиган гидро энергетика ресурслари улушини изчил ошириш, янги экологик тоза энергия ҳосил қилув-чи қувватларни ташкил этиш, мавжуд гидро электростансияларни техник ва технологик жиҳатдан қайта

жиҳозлаш, гидроэнергетикани ривожлантиришга хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш ва шу асосида корхоналар ва аҳолининг электр энергияга бўлган эҳтиёжини янада тўлароқ қондиришни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 2-майдаги 2017-2021-йилларда гидроэнергетикани янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-2947-сонли қарори асосида инновацион ғояларни амалда татбиқ этиш долзарбдир [5].

Микрогидроэлектростанция (МГЭС) ларда фойдаланиладиган турбиналар сув сарфи ва напори бўйича фарқланади. 1-расмда Гидротурбиналарнинг йиғма графиги келтирилган.

1-расм. Гидротурбиналарнинг йиғма графиги [13].

Мазкур тадқиқот иши натижасида мавжуд паст босимли сув оқимларида ишловчи гравитацион гирдобли микрогидроэлектростанцияни ирригация тармоқларида жорий этиш билан боғлиқ сарф-ҳаражатлар таҳлили келтирилган. Ушбу усулда электр энергия ишлаб чиқаришни илк

бор 2003 йилда Австриялик ихтирочи олим Франц Цотлетерер томонидан патентлаштирилган ва амалиётга жорий қилинган бўлиб, дарё ёки сойдан оқиб келаётган сувнинг бир қисмини бетон цилиндр ичига йўналтирилади[10]. Сув цилиндрга тушиб спиралсимон гравитацион гирдоб ҳосил қилади ва ўртада вертикал ўрнатилган турбина сув билан биргаликда ҳаракатланади. Мазкур гравитацион гирдобли микрогидроэлектростанциясининг самарадорлиги бассейн параметрларига, гирдоб ховузининг дизайни ва паррақлар конструкцияси каби кўплаб омилларга боғлиқ бўлади. Юқоридаги омилларни бартараф этиш орқали станциянинг оптимал иш режимини таъминлаган ҳолда, электр қувватини ишлаб чиқариш вазифаси қўйилган. Гидроэлектр станцияларнинг буғ ва ёқилғида ишловчи электр станцияларига нисбатан афзалликлари бўлгани каби, микрогидроэлектр станциялари ҳам бошқа энергия ишлаб чиқариш манбаларига нисбатан маълум афзалликларга эга. Ушбу афзалликлар қуйидагилар:

- Микрогидроэлектр станциялари электр энергия ишлаб чиқариш учун кичик оқим тезлиги ва паст босимни талаб қилади.
- Сув омбори ёки йирик ҳавза керак эмас, бу эса ўз ўрнида тўғоннинг хавфлилик даражаси билан боғлиқ муаммони камайтиради, шунинг учун объектни истеъмолчига яқин жойга ўрнатиш мумкин бўлади.
- Объектни қуришда йирик дамба ва сув омборларини талаб қилинмаганлиги туфайли, дастлабки капитал сарф ҳаражатларни камайтиради [1,2.3].
- Бу турдаги станциялар дарё, ёки сой оқимлари бўйлаб ишлайди, шунинг учун ҳавза ландшафти ва сув экотизимига зарарсиз.
- Гидроэнергетик потенциалга эга бўлган минтақаларда, автоном ҳолатда объектларни қуриш ва техник хизмат кўрсатиш туфайли энг тежамкор тизим бўлиб хизмат қилади.

➤ Мазкур турдаги электростанциялар тизимдаги энергия танқислигини тармоқдан ташқари ечим сиқатида ҳал этиши ва электр энергиясини етказиб бериши мумкин бўлади.

➤ Электр узатиш линиялари билан боғлиқ сарф-ҳаражатлар ва энергия йўқолишлари минимал ҳолатда бўлади, чунки станциялар истеъмол нуқтасиги яқин жойлашади [4].

Юқоридаги афзалликларга эга бўлган гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станцияси-муқобил ёки қайта тикланувчи энергия манбаси сифатида яшил технология ҳисобланади. Мазкур усулда электр энергия ишлаб чиқаришни илк бор 2003 йилда Австриялик ихтирочи олим Франц Цотлетерер томонидан патентлаштирилган ва амалиётга жорий қилинган бўлиб, дарё ёки сойдан оқиб келаётган сувнинг бир қисмини бетон цилиндр ичига йўналтирилади [6]. Сув цилиндрга тушиб спиралсимон гравитацион гирдоб ҳосил қилади ва ўртада вертикал ўрнатилган турбина сув билан биргаликда ҳаракатланади. Гравитацион гирдоб билан биргаликда айланаётган турбина электр генераторга бириктирилган ва электр генератор механик айланма ҳаракатни электр энергиясига айлантиради. Мазкур гравитацион гирдобли микроГЭС нинг самарадорлиги бассейн параметрларига, гирдоб ховузининг дизайни ва паррақлар конструкцияси каби кўплаб омилларга боғлиқ бўлади. Қуйидаги 2а-расмда гравитацион гирдобли микрогидроэлектростанциясининг принципиал чизмаси келтирилган.

Барча микрогидроэлектростанциялар бир-бирига нисбатан маълум афзалликларга эга. Аммо гравитацион гирдобли микроГЭСлар барча бошқа турларига нисбатан қуйидаги афзалликларга эга:

➤ Станция паст бурчак тезлик билан ишлагани боис, оқимни кесмайди ва сув экотизимига зара етказмайди.

- МикроГЭСни ўрнатиш осон ва киритилган инвестициянинг рентабеллиги жуда қисқа муддатдан сўнг бошланади, яъни ўзини.
- У ҳеч қандай ташқи таъсирсиз цилиндрсимон резервуарда сувнинг оқим тезлигини гравитацион гирдоб ҳисобига сезиларли орттиради[7,8].
- Электр энергия ишлаб чиқариш самарадорлиги юқори, чунки сув бир вақтнинг ўзида барча паррақларга таъсир қилади.
- Қуришда сой ва дарё оқим йўналиши бўйлаб ўрнатилганлиги учун тўғон ва дамбани кераги йўқ.
- Электр узатиш линиялари билан боғлиқ сарф-ҳаражатлар ва энергия йўқолишлари минимал ҳолатда бўлади, чунки станцилар истеъмол нуқтасиги яқин жойлашади.
- Конструкция мураккаб бўлмаганлиги учун хизмат кўрсатиш ва фойдаланиш харажатлари кам.
- Эҳтиёт қисмларни маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқариш мумкин.
- Ундан паст босимлар (0,7м – 3м) да фойдаланиш мумкин.
- Бир хил қувватли бир нечта турбиналарни сув оқими бўйлаб каскадли шаклда ўрнатиш имконияти мавжуд, уларни 2б-расмда кўрсатилганидек тизимли лойиҳалаш мумкин [11,12].

2-расм. а)Гравитацион гирдобли микрогидроэлектростанция, б) архимед винтли микрогидроэлектростанция..

Мазкур гравитацион гирдобли микрогидроэлектростанциясининг самарадорлиги бассейн параметрларига, гирдоб ховузининг дизайни ва парраклар конструкцияси каби кўплаб омилларга боғлиқ бўлади. Максимал самарадорликка эга бўлиш учун микроГЭС шакли ва паррак профилини мос равишда оптимал лойиҳалаш керак бўлади. Бундан ташқари, пўлат металл парракга нисбатан алюминийли парракларнинг самарадорлиги юқори эканлиги ҳамда, паррак баландлигининг оптимал қиймати ҳавза баландлигининг 0,65 дан 0,75 улушида бўлиши тажрибалар орқали аниқланган [13]. Бассейн дизайни ҳавза ичидаги гирдобни самарали ҳосил қилиш учун муҳим параметр ҳисобланади. Гирдоб ҳавзадаги сувнинг тангенциал ва радиал тезлигига, сув кириш йўлаги кенглиги ва баландлигига, сувнинг киришдаги дастлабки тезлигига бевосита боғлиқ бўлади. Юқоридаги афзалликларга эга бўлган гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станцияси-муқобил ёки қайта тикланувчи энергия манбаси сифатида яшил технология ҳисобланади.

А. Тадқиқот объектининг жойлашув ўрни.

Ушбу тадқиқот иши Тошкент вилояти Бўз-сув канали орқали

таъминланувчи Қибрай туманида жойлашган ирригация тизими учун мўлжалланган АЮД каналида олиб борилди 3-Расмда АЮД каналнинг жойлашув ўрни келтирилган, 2022 йил 3 март куни АЮД канали бош қисми “Son Tek S5” русумли замонавий доплер профилограф ёрдамида сув сарфи ўлчаш ишлари амалга оширилди. Ўлчов натижаларига кўра, манбада $Q=0,45\text{м}^3/\text{сек}$ сув сарфи оқиб ўтмоқда.

Манбанинг ўлчов ўтказилган створи параметрлари қуйидаги жадвалда келтирилган.

1-жадвалда эса мазкур каналнинг параметрлари келтирилган.

Қибрай тумани ирригация бўлими ҳисобидаги “АЮД ” (Яланғоч) канали бош қисмидан фотолавлар (3.03.2022 йил)

Ўлчов натижалари	
Ўлчов ўтказилган вақт	3.03.2022 йил соат 15:50 дан 16:30 гача
Канал юқори эни узунлиги канал	2,99 метр
Канал жонли кесим юзаси	1,21 м ²
Оқим ўртача тезлиги	0,37м/сек
Оқим максимал тезлиги	0,85м/сек
Ўлчанган максимал баландлик	0,57м/сек
Ўртача сув сарфи	0,45м/сек

3-расм. АЮД каналнинг жойлашув ўрни.

“Son Tek S5” русумли замонавий доплер профилограф ёрдамида сув

сарфи ўлчаш ишлари амалга оширилиши. *Жадвал-1. Ўлчов натижалари бўйича каналнинг параметрлари*

4-расм. Танланган канал створининг “жонли” кесим юзасининг кўриниши:

Б. Электр қувватини ҳисоблаш

Мазкур лойиҳа республикамизда ривожланиб бораёткан лойиҳа бўлиб, канал сув ҳажмидан гравитацион гирдобли микрогидроэлектростанция цилиндрсимон ҳавзасига йўналтириш орқали электр қувват ишлаб чиқариш кўзда тутилган [5]. Турбина қуввати таркибий қисмларининг ўлчамларига мос ҳолда суюқлик механикаси тенгламалари ёрдамида аниқланади. Гравитацион гирдобли МГЭС томонидан Ватт (В) ларда ишлаб чиқарилган электр қуввати (Р), (1) ифодада келтирилган формула ёрдамида ҳисобланади.

$$P_{\text{МГЭС}} = \rho * g * Q * H_{\text{сам}} * \eta_{\text{МГЭС}} \quad (1)$$

Бу ерда: $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ - сувнинг солиштирма зичлиги, $g = 9.8 \text{ м/с}^2$ – эркин тушиш тезланиши, $H_{\text{сам}}$ - сувнинг самарадор баландлиги, Q - ўртача сув сарфи $\text{м}^3/\text{сек}$ $\eta_{\text{МГЭС}}$ - гравитацион гирдобли МГЭС фойдали иш коэффициентини (ФИК) [1].

Ушбу тадқиқот иши Тошкент вилояти Бўз-сув канали орқали таъминланувчи Қибрай туманида жойлашган ирригация тизими учун

мўлжалланган АЮД каналида олиб борилди, оқим сувининг хажми аниқ белгиланган график асосида амалга оширилади. Каналнинг оқим хажми ҳақидаги 3 йиллик ойлар кесимидаги маълумот Тошкент вилояти қибрай тумани ирригатсия бўлими, ва Тошкент вилояти Қибрай тумани “Қодирия ГЭСлар каскади” унитар корхонаси маълумотлар базасидан олинди[2]. Олинган маълумотлар аниқлигини текшириш учун сув сарфини (2) ифодада келтирилган формулага асосан, оқим тезлиги (v) ни каналнинг кесим юзаси (S) га кўпайтириш орқали ҳисобланди[4].

$$Q = v * S \quad (2)$$

Бу ерда Q сув сарфи (m^3/c), v сувнинг оқим тезлиги (m/c) ва S каналнинг кесим юзаси (m^2) [23].

НАТИЖА ВА МУҲОКАМАЛАР

А. Гидроэнергетик таҳлил

Гидроэнергетик таҳлил гравитацион гидробли МГЭС орқали ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган электр энергия салоҳиятини аниқлаш учун биринчи қадам ҳисобланади. Каналнинг оқим хажми ҳақидаги 3 йиллик яъни 2020, 2021 ва 2022 йиллардаги маълумот Тошкент вилояти Қибрай тумани Ирригатсия бўлими, ва Тошкент вилояти Қибрай тумани “Қодирия ГЭСлар каскади” унитар корхонаси маълумотлар базасидан олинган бўлиб, ушбу маълумотлар ойлар ва йиллар кесимида ўртача оқим сарфини аниқлаш учун асос бўлади[6]. Олинган маълумотларга асосланган ойлик ўртача сув сарфи ва гидроэнергетик қувват 2-жадвалда келтирилган. Жадвалда келтирилган катталиклардан шундай хулоса қилиш мумкинки, Бўз-сув канали орқали таъминланадиган АЮД канали ирригация тармоқлари билан боғлиқ бўлганлиги боис баҳор ва куз фасли ойларида сув сарфи бирмунча юқори, қиш ҳамда ёз ойларида биров кам сув сарфи билан ишлаганлигини кўриш мумкин.

2-жадвал. Каналнинг гидроэнергетик кўрсаткичлари.

Ойлар	Йиллар кесимида сув			Ойлар кесимида ўртача
	2020	2021	2022	
Январь	0.789	0.80	0.812	0.801
Феврал	0.875	0.79	0.751	0.807
Март	0.562	0.49	0.452	0.504
Апрель	2.568	2.58	2.512	2.553
Май	2.321	2.51	2.361	2.398
Июнь	2.361	2.42	2.283	2.356
Июль	2.501	2.56	2.472	2.514
Август	2.469	2.51	2.448	2.476
Сентяб	2.481	2.41	2.165	2.355
Октябр	1.689	1.69	1.771	1.716
Ноябрь	1.231	1.41	1.323	1.324
Декабр	0.761	0.81	0.842	0.807
ўртача сув сарфи	1.717	1.753	1.682	1.717
3 йиллик	1.717			

АЮД канали учун лойиҳаланаётган мазкур гравитацион гидробли МГЭС нинг самарадорлик кўрсаткичи 70%, самарадор оқим баландлиги 0.85 метр этиб ҳисоблашлар амалга оширилди. (1) ва (2) ифодалардан фойдаланиб ҳисобланган электр қувватларининг йиллик динамикаси 4-расмда келтирилган.

4-расм. АЮД канали гидроэнергетик потенциалли.

Фойдаланилган адабиётлар

1. R. A. Subekti, A. Susatyo, H. Sudibyو, Gh. Pikra Utilization of water energy potential on tail race for very low head hydro power plant. 2020 International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application (ICSEEA).
2. M. M. Rahman, J.H.Tan, M.T. Fadzlita, A.R.Wan Khairul Muzammil, A Review on the Development of Gravitational Water Vortex Power Plant as Alternative Renewable Energy Resources. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vols. 217-227 (2017) pp.
3. Nauman Hanif Khan. Blade Optimization of Gravitational Water Vortex Turbine. Thesis submitted in partial fulfillment of the degree of Master of Science in Mechanical Engineering. Pakistan-2016
4. А.Б.Мамаджанов. Инновационный метод выработки электроэнергии с использованием гравитационной водоворотной

турбины. НамМТИ илмий-техника журнали, махсус сон №1, 2019 234-238 бетлар.

5. А.Б.Мамаджанов. Гравитацион гирдобли микрогидроэлектростанция- муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаси сифатида. "Ўзбекгидроэнергетика" илмий-техник журнали, 2020 йил №4, 12-13 бетлар.

6. А.Б.Мамаджанов. Гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станция параметрларини тадқиқ қилиш. Энергия ва ресурс тежаш муаммолари журнали, 2020 йил, № 3-4.

7. А.Б.Мамаджанов, З.Д.Хуррамова, А.Ф.Абдуллажонов. Особенности работы водоворотной турбины микро ГЭС "Талим сифатини оширишда инновацион таълим технологияларининг ўрни: муаммо ва ечимлар" мавзусида Республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллар тўплами Наманган-2019, 117-120 бетлар.

8. А.Б.Мамаджанов. Сув айлантирувчи микроГЭС параметрларини амалий асослаш. "Муқобил энергия манбаларидан фойдаланишнинг жорий ҳолати ва истиқболлари" мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий амалий конференция материаллари тўплами. Наманган-2020, 235-239 бетлар.

9. А.Б.Мамаджанов, Ж.И.Хусаинов. гидроэнергетиканинг мамалакат иқтисодиётида тутган ўрни, ундан фойдаланиш ҳолати ва истиқболлари. "Муқобил энергия манбаларидан фойдаланишнинг жорий ҳолати ва истиқболлари" мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий амалий конференция материаллари тўплами. Наманган-2020, 80-82 бетлар.

10. Zotloeterer turbine. [Online]. [http://www.zotloeterer.com/welcome/gravitation water vortex power plants zotloeterer-turbine](http://www.zotloeterer.com/welcome/gravitation%20water%20vortex%20power%20plants%20zotloeterer-turbine).

11. M J Khan, M T Iqbal, and J E Quaicoe, "River current energy conversion systems: progress, prospects and challenges," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 12, pp. 2177-2193, 2008.
12. Anjali Mohanan, "Power Generation with Simultaneous Aeration using a Gravity Vortex Turbine," *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 7, no. 2, February 2016.
13. A H Elbatran, H M Shabara, O B Yaakob, and M Ahmed Yasser, "Operation, Performance and Economic Analysis of Low Head Micro-Hydropower Turbines for Rural and Remote Areas: A Review," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 43, pp. 40-50, 2015.
14. Aravind Venukumar, "Artificial Vortex (ArVo) Power Generation- An Innovative Micro Hydroelectric Power Generation Scheme," in *Global Humanitarian Technology Conference: South Asia Satellite (GHTC-SAS)* IEEE 53-57, 2013.
15. M Ahmad Yasser, H M Shabara, O B Yaaqob, and A H Elbatran, "CFD Simulation of Water Gravitation Vortex Pool Flow for Mini Hydropower Plants," *Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)*, vol. 74, no. 5, pp. 77–81, 2015.